

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗАХ

(на примере Самаркандского педагогического института)

Холбоева Ситорабону Зохира кизи

преподаватель кафедры педагогики СамГПИ

Лутфуллаева Жасмина Тальатовна,

Студентка 4 курса факультета Педагогики

Самаркандского государственного педагогического института

E-mail: xolboyevasz@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17863170>

Аннотация: В статье рассматривается место и значение интерактивных методов обучения в современном образовательном процессе в педагогических вузах. Подробно анализируется сущность и типология интерактивных методов. Раскрывается сущность интерактивного обучения как формы организации педагогического взаимодействия, направленной на активное включение учащихся в процесс познания в педагогических вузах.

Ключевые слова: Интерактивность, интерактивное обучение, образовательный процесс, обучение, педагогическое взаимодействие, диалогическое взаимодействие, дискуссии, игровые методы.

INTERACTIVE METHODS AS A KEY COMPONENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

(Using the Example of the Samarkand Pedagogical Institute)

Abstract: The article discusses the importance of interactive teaching methods in the modern educational process. The essence of interactive learning as a form of pedagogical interaction aimed at actively involving students in the learning process is revealed.

Keywords: Interactivity, interactive learning, educational process, teaching, pedagogical interaction, dialogical interaction, discussions, and game methods.

ВВЕДЕНИЕ

Современный образовательный процесс требует от педагога мобильность при организации учебного процесса. Одним из главных требований педагогической деятельности - это совершенная методика и понимание новых задач педагога, которые влияют на выбор действий при проведении всех компонентов уроков. В этом случае использование интерактивных методов обучения в образовательном процессе является одним из ключевых направлений повышения качества подготовки обучающихся в современных учебных заведениях в том числе и в Самаркандском педагогическом институте, который считается центральным учреждением образовательной системы в регионе. Сегодня методические инновации в образовании во многом основаны на внедрении интерактивных методов, которые открывают широкие возможности для активного и осознанного усвоения знаний. Интерактивность — это взаимодействие между участниками образовательного процесса, включающее обмен информацией, идеями и мнениями. Она предполагает активное участие учеников в процессе обучения, а не просто пассивное получение знаний от преподавателя. Термины "интерактивные методы" и "интерактивное обучение" пришли к нам из английского языка. Interactive: inter — между,

меж; act — действовать, действие. Таким образом «интерактивный» означает «взаимодействующий или находящийся в режиме беседы». Словосочетание "интерактивные методы" можно перевести как "методы, позволяющие учащимся взаимодействовать между собой", а термин "интерактивное обучение" — обучение, построенное на взаимодействии. Другими словами, интерактивные методики обучения — это специальная форма организации познавательной и коммуникативной деятельности, в которой обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность понимать и открыто обсуждать то, что они знают и о чем думают [8.]. Под интерактивными методами обучения понимают систему правил организации продуктивного взаимодействия учащихся между собой и с учителем в форме учебных, деловых, ролевых игр, дискуссий, при которых происходит освоение нового опыта и получение новых знаний. Основные виды интерактивных методов: мозговой штурм, деловая игра, ролевая игра, имитационная игра (игровое моделирование), дискуссия и т.д. [9.] Такие технологии предоставляют эффективные средства для решения разнообразных педагогических задач, способствуют развитию творческого мышления и самостоятельности обучающихся. Главной целью современного образования становится создание условий, позволяющих учащимся развивать личностный потенциал и быть готовыми к успешной самореализации в обществе [7.].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Говоря о роли интерактивности в образовательном процессе, стоит отметить, что именно использование интерактивных уроков и занятий стимулирует активное обучение: интерактивность побуждает обучающихся к активному поиску информации, критическому мышлению и самостоятельному исследованию. Сегодня не только практические и семинарские занятия вуза, но и лекционные занятия также основываются на интерактивных методах обучения. Это помогает студентам лучше освоить материал и развить навыки самообразования, развивает коммуникативные навыки, такие как взаимодействие с другими учениками и преподавателями в интерактивной среде, что, в свою очередь, способствует развитию навыков коммуникации, таких как слушание, выражение своих мыслей и аргументация своих идей, повышает мотивацию и интерес к учебе. Интерактивные методы обучения, такие как групповые проекты, обсуждения и игровые ситуации, делают образовательный процесс более интересным и привлекательным для обучающихся любого возраста. В процессе участия в интерактивных уроках у обучающихся развивается: критическое мышление, умение анализирования информации, высказывания собственной мысли и аргументированности своих выводов. Так же усиливается социальное взаимодействие: интерактивность способствует созданию сильных связей между учениками и учителем, а также между самими обучающимися.[6.]

Задачи интерактивных методов обучения: Включение каждого участника в активный процесс освоения знаний. Реализация дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся. Формирование навыков успешного общения, таких как умение слушать, строить диалог, задавать вопросы, работать в команде. Развитие умения самостоятельно добывать знания, разделять задачи на более мелкие, определять последствия своего выбора и брать на себя ответственность за результат.

Разработку и теоретическое обоснование интерактивных методов обучения можно найти в трудах многих отечественных и зарубежных педагогов и психологов, которые внесли значительный вклад в развитие современной педагогической науки. Л. С. Выготский

считается основоположником идеи обучения через взаимодействие. Его теория «зоны ближайшего развития» доказывает, что эффективное усвоение знаний происходит в процессе сотрудничества между учеником и более опытным участником образовательного процесса — учителем или сверстником. А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, С. Л. Рубинштейн развивали деятельностный подход, согласно которому обучение строится через активную деятельность учащихся. Этот подход лег в основу многих современных интерактивных методик, где ведущая роль отводится самостоятельным действиям, проектной и исследовательской работе. В. В. Давыдов и Д. Б. Эльконин предложили концепцию развивающего обучения, где знания усваиваются не в готовом виде, а через совместный поиск, обсуждение и анализ, что соответствует принципам интерактивности. Ш. А. Амонашвили, И. П. Волков, В. А. Сухомлинский подчеркивали значение гуманистического и личностно-ориентированного подходов. Они рассматривали урок как пространство общения, сотворчества и взаимопонимания между учителем и учеником. Ю. К. Бабанский, М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер исследовали активные методы обучения, выделив пути повышения познавательной активности учащихся через диалог, дискуссию, деловые и ролевые игры — все эти формы легли в основу современных интерактивных технологий.

Надо отметить, что интерактивное обучение — это способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия друг друга и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. При этом осуществляется постоянная смена режимов деятельности: игры, дискуссии, работа в малых группах, небольшой теоретический блок (мини-лекция).[8.] Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его теоретическому осмыслению через применение. Опыт и знания участников образовательного процесса служат источником их взаимообучения и взаимообогащения. Делясь своими знаниями и опытом деятельности, участники берут на себя часть обучающих функций преподавателя, что повышает их мотивацию и способствует большей продуктивности обучения. Среди основных принципов интерактивного обучения называют диалогическое взаимодействие, работу в малых группах на основе кооперации и сотрудничества, активно-ролевую (игровую) и тренинговую организацию обучения. Формы и методы интерактивного обучения можно разделить на: Дискуссионные - диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики, анализ ситуаций морального выбора и др; Игровые - дидактические и творческие игры, в том числе деловые игры, ролевые игры, организационно-деятельностные игры; Тренинговые формы проведения занятий, которые могут включать в себя дискуссионные и игровые методы обучения. [8.]

Вышеперечисленные методы обучения активно используются на занятиях Педагогическое мастерство, Тенденции и развитие современного непрерывного образования. Практические занятия организованные с учётом интерактивных методов обучения предполагают обязательную обратную связь с учащимися, учет их запросов по поводу содержания, способов совместной деятельности и характера атмосферы взаимодействия. В практической психологии и педагогике в последнее время накоплен большой арсенал техник получения обратной связи. Кроме того, интерактивное обучение формирует способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию,

выходы из нее; обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслушивать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность по отношению к своим оппонентам, необходимый такт, доброжелательность к участникам процесса, совместного нахождения путей взаимопонимания, поиска истины. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс в условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. Это базируется на сотрудничестве, взаимо-обучении: учитель - ученик, ученик - ученик. При этом учитель и ученик - равноправные, равнозначные субъекты обучения. Интерактивное взаимодействие исключает доминирование одного участника учебного процесса над другим, одной мысли над другой. Во время такого общения ученики учатся быть демократичными, общаться с другими людьми, критически мыслить, принимать обоснованные решения.[8.]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, использование интерактивных методов обучения является одним из ключевых условий повышения эффективности образовательного процесса. Применение интерактивных технологий способствует активному вовлечению в познавательную деятельность, формированию критического мышления, коммуникативных умений и самостоятельности студентов педагогического вуза. Такие методы создают атмосферу сотрудничества и взаимопонимания между учителем и учениками, стимулируют интерес к обучению и делают процесс усвоения знаний более осознанным и результатным.

Список использованной литературы:

1. Слостёнин В. А. Педагогика/ В. А. М.: Школа-Пресс, 2000.
2. Козина Е. Н. Интерактивные формы организации учебного процесса. //Справочник заместителя директора школы. — 2010. — №. 5. — С. 27.
3. Коротаева Е. В. Будущее интерактивного обучения. //Народное образование. — 2013. — № 2. — С.169.
4. Антони М. А. Интерактивные методы обучения как потенциал личностного развития обучающихся // Психология обучения. - 2010. - N 12. - С. 53-63.
5. Вислобоков Н. Ю. Технологии организации интерактивного процесса обучения // Информатика и образование. - 2011. - N 6. - С. 111-114.
6. info@moluch.ru
7. <https://cyberleninka.ru/>
8. <https://nsportal.ru/>
9. <https://niidpo.ru/>